

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Asignatura: Doctrina estándar de la argumentación.

Alumno: Armando Solis Hernández.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 23 de junio del 2026.

ASUNTO R. (BRIDGES) V CHIEF CONSTABLE OF SOUTH WALES POLICE.

Contexto de la sentencia histórica que establece los límites del Estado de Derecho frente a la vigilancia biométrica masiva.

El caso surge cuando la policía de Gales implementó el “*AFRI Locate*” un sistema cuya función consistía capturar imágenes faciales de las personas en tiempo real a través de las cámaras instaladas en las patrullas, luego, esos rostros se comparaban con listas de vigilancia de la policía.

Edward Bridges, un residente de Cardiff impugnó dos despliegues de dicho sistema¹, dado que su rostro fue capturado sin su consentimiento previo, Bridges alegó que esta práctica vulneraba su derecho a la vida privada –*Art. 8 CEDH*- la normativa de protección de datos –*Infracción de DPA 1998 y DPA 2018*- y los principios de igualdad –*Incumplimiento del PSED (Equality Act 2010)*-

En primera instancia (2019), el tribunal consideró que el uso de la tecnología era legal porque perseguía fines legítimos de seguridad pública y prevención del delito.

El demandante, el Sr. Edward Bridges, apeló la sentencia del Tribunal Divisional de la División del Tribunal Superior de Justicia (Queen's Bench Division) alegando que el uso de la tecnología de localización por reconocimiento facial automático vulneraba el derecho a la privacidad consagrado en el artículo 8 del CEDH y podía generar efectos discriminatorios y disuasorios sobre la libertad de expresión y el derecho de reunión. Por su parte, la Policía de Gales del Sur argumentó que el uso de la tecnología se ajustaba a sus competencias, que era legal y que se había notificado su uso a los agentes que asistían a eventos públicos.

¹ Suscitados el 21 de diciembre del 2017 y 27 de marzo del 2018.

El Tribunal de Apelación, Sala Civil, dictaminó que el uso de la tecnología de reconocimiento facial automático no cumplía con el requisito de legalidad del derecho a la privacidad consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al otorgar una discrecionalidad excesiva a la Policía de Gales del Sur. Además, el Tribunal sostuvo que la Policía de Gales del Sur no pudo demostrar que el uso de dicha tecnología no tendría un efecto perjudicial sobre otros derechos de la ciudadanía ni que no podría generar efectos discriminatorios.

Principio de razonabilidad.

Este principio del ordenamiento jurídico dispone que toda norma, para ser aplicable, deberá someterse al test de razonabilidad, cuyos pasos son; el análisis del fin buscado por la medida, el análisis del medio empleado y el análisis de la relación entre el medio y el fin.

Incluso este principio, deriva del principio de legalidad, en relación a la actividad del legislador donde éste no puede actuar de manera abiertamente desproporcionada o arbitrariamente en perjuicio de los gobernados, como lo señala el autor López, R. (2013)².

¿En el asunto en estudio se aplicó un test de razonabilidad?

Sí, aunque la sentencia se desarrolla principalmente bajo el análisis de **legalidad y proporcionalidad** derivado del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, implícitamente incorpora un examen de razonabilidad, ya que contiene elementos característicos de dicho examen, como lo son:

Si la medida perseguía un fin legítimo, como la prevención del delito.

Si la interferencia en la privacidad era necesaria para alcanzar ese fin.

Si la actuación policial era proporcional, es decir, si existía un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y los derechos fundamentales afectados.

Si la discrecionalidad otorgada a la policía era razonable y estaba suficientemente delimitada por la ley.

² Pág. 54.

La Corte de Apelación concluyó que no existían criterios suficientemente claros para determinar a quién vigilar ni dónde utilizar el sistema, por lo que la medida no cumplía adecuadamente con los requisitos de previsibilidad y control exigidos por el Estado de Derecho.

En otras palabras, la medida perseguía un fin legítimo (seguridad pública y prevención del delito), pero la Corte estimó que no bastaba con que el objetivo fuera válido; también era necesario que los medios empleados estuvieran delimitados por reglas claras que evitaran abusos.

Precisamente por esa falta de límites y salvaguardas suficientes, concluyó que el uso del reconocimiento facial no satisfacía plenamente las exigencias de razonabilidad y proporcionalidad requeridas para restringir derechos fundamentales.

Para mejor comprensión se ilustra la siguiente gráfica, realizada con inteligencia artificial (AI)

Conclusiones

La sentencia constituye uno de los precedentes más relevantes sobre el uso de tecnologías de la información con relación a la vigilancia basada en inteligencia artificial, la Corte de Apelación reconoció que el reconocimiento facial puede servir a fines legítimos de seguridad pública con lo cual estoy de acuerdo, ya que dicho sistema puede ser de gran utilidad para efectos de investigaciones de probables delitos o faltas administrativas, sin embargo, también estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal respecto a que la utilización debe estar regulada por normas claras, precisas y previsibles que limiten la discrecionalidad de las autoridades, sobre todo la necesidad de evaluar adecuadamente los riesgos relacionados con la protección de datos personales y los posibles sesgos discriminatorios de los algoritmos, ya que por el hecho de ser un sistema, no deja de tener errores o imprecisiones en sus resultados.

A mi juicio, la Corte actuó correctamente al exigir que toda injerencia en el derecho a la vida privada se encuentre respaldada por un marco normativo preciso, previsible y suficiente, pues la ausencia de criterios claros sobre las personas que podían ser objeto de vigilancia y los lugares donde podía desplegarse la tecnología generaba un riesgo significativo para los derechos de los ciudadanos.

Por ello, comparto la conclusión del tribunal en el sentido de que la protección de la seguridad no puede justificar restricciones desproporcionadas o carentes de garantías adecuadas.

Esta sentencia constituye un precedente relevante porque reafirma que los avances tecnológicos deben desarrollarse dentro de los límites del Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, asegurando que el ejercicio de las facultades estatales sea razonable, necesario y proporcional.

Bibliografía

- Sentencia Tribunal de Apelación (División Civil), R. Edward Bridges. Microsoft Word – R (Bridges) -v- CC South Wales _ors Judgment.docx.
- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa, pp. 38-44
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>